

Vetores de Planejamento Público de Longo Prazo no Brasil: uma proposta metodológica para o fortalecimento da governança pública prospectiva

- **Jerônimo Santos Lima**

Universidade de São Paulo, Brasil

E-mail: jeronimolima@usp.br

- **Fernando de Souza Coelho**

Universidade de São Paulo, Brasil

E-mail: fernandocoelho@usp.br

Resumo

O Planejamento Público de Longo Prazo (PPLP) no Brasil, historicamente, enfrenta desafios de institucionalização e continuidade, sendo influenciado por ciclos político-administrativos de curto e médio prazos. A ausência de um marco normativo consolidado e a dificuldade de integração entre diferentes escalas governamentais reduzem a efetividade das iniciativas voltadas para a previsibilidade estratégica do Estado. Embora existam vários esforços para estruturar mecanismos de PPLP no país, carecemos, por ora, de um modelo analítico que permita categorizar e avaliar os diferentes tipos de planos existentes, considerando suas dimensões institucionais, abordagens temáticas e graus de integração. Essa ausência limita a reflexão dos processos de formulação e implementação do PPLP que estão reemergindo no nosso setor público. Neste contexto, o artigo propõe um framework baseado nos Vetores do Planejamento de Longo Prazo e na Régua de Equilíbrio deles decorrentes, possibilitando uma categorização sistemática dos planos públicos de longo prazo. Esse modelo visa fortalecer a governança prospectiva e a capacidade do Estado de estruturar estratégias de longo prazo de maneira mais eficaz e integrada. A pesquisa, derivada de uma dissertação de mestrado, utilizou-se da análise documental e bibliográfica de normativos, relatórios de cenários futuros, planos setoriais e notícias, empregando técnicas de análise de conteúdo, temática e narrativa. O modelo proposto foi construído a partir da revisão de experiências nacionais e internacionais, possibilitando a elaboração de um arcabouço teórico-prático aplicável ao contexto brasileiro. A análise demonstrou que a maioria dos planos de longo prazo no Brasil são segmentados, pouco integrados e possuem baixa institucionalização. O modelo desenvolvido permite classificar esses planos em oito categorias distintas, oferecendo um método de avaliação – régua e de equilíbrio – que pode subsidiar decisões sobre aprimoramento da gestão pública prospectiva. No âmbito deste evento do CONSEPLAN, tal modelo contribui com o aprimoramento das ferramentas de planejamento governamental e da governança dos planos de longo prazo, fornecendo subsídios para a formulação de iniciativas mais estruturantes, sustentáveis e resilientes.

Palavras-chave: Planejamento Governamental; Planejamento Público de Longo Prazo (PPLP); Governança Prospectiva.

1. INTRODUÇÃO

O Planejamento Público de Longo Prazo (PPLP) no Brasil enfrenta desafios históricos relacionados à sua institucionalização, integração e continuidade. A organização do planejamento estatal tem se concentrado majoritariamente em ações de curto e médio prazos, atreladas a ciclos eleitorais e resultados político-administrativos imediatistas (CANDEAS, 2015; DE TONI, 2009; PIRES E VALLE, 2006). Esta lógica compromete a construção de estratégias duradouras, desarticula iniciativas e dificulta a governança prospectiva necessária em contextos cada vez mais complexos e incertos (CARDOSO JÚNIOR, 2011; CONTEH, 2014; REZENDE, 2010).

A ausência de um marco normativo consolidado sobre o PPLP, mesmo após mais de três décadas da promulgação do art. 174, §1º, da Constituição Federal de 1988, contribui para um ambiente de baixa previsibilidade estratégica estendida. Ainda que o Brasil tenha apresentado avanços pontuais, como a produção de relatórios de cenários futuros e o desenvolvimento de planos setoriais pluridecenais, esses instrumentos são, em geral, pouco integrados, em regra não institucionalizados e carentes de uma lógica comum de estruturação (De Toni, 2009; Ingelstam, 1987).

Somado a isso, nota-se a carência de uma abordagem macroinstitucional que estruture o planejamento governamental de forma sistêmica, holística, integrada e complexa, considerando-o como política de Estado e não apenas de governo (CARDOSO JÚNIOR, 2017; CEPIKU, 2014; MASINI, 1993; SCHWARZ, 1977). A prática revela que muitos dos planos existentes não dialogam entre si, seguem metodologias distintas e não dispõem de diretrizes claras para integração intersetorial ou intertemporal, mesmo diante de problemas públicos cada vez mais complexos (LINDBLOM, 1959; MELO, 2011).

O presente artigo parte da lacuna identificada na literatura e nas práticas de planejamento público de longo prazo no país: a inexistência de um modelo sistematizado que permita categorizar e avaliar os diferentes tipos de planos públicos de longo prazo. Tais planos carecem de critérios que articulem suas dimensões institucionais, atuações temáticas e abordagens estratégicas de forma clara e comparável. A

fragmentação atual prejudica o uso eficaz de instrumentos prospectivos e enfraquece a capacidade do Estado de construir políticas públicas sustentáveis e integradas no tempo (AMORIM, 2021; MELO, 2011).

A partir dessa constatação, este artigo propõe um modelo metodológico inovador, baseado nos Vetores de Planejamento de Longo Prazo e na ferramenta analítica denominada Régua de Equilíbrio, que permite identificar, classificar e avaliar diferentes modelos de planejamento público de longo prazo existentes no país. O modelo resulta da análise de experiências nacionais e internacionais, codificadas a partir de técnicas de análise documental, temática e narrativa, aplicada sobre uma base empírica composta por normativos, relatórios de cenários futuros, planos setoriais e notícias.

A originalidade deste estudo reside na apresentação de um arcabouço teórico-prático que estrutura os planos públicos de longo prazo em oito categorias tipológicas, as quais permitem identificar os graus de institucionalização, integração temática e abrangência de atuação. Tal categorização fornece parâmetros objetivos para a análise do PPLP e contribui para a formulação de políticas mais estruturantes, resilientes e coerentes com os desafios de um país continental como o Brasil (BOGGS, 1985; ALMEIDA, 2006; CANO, 2019).

O artigo está organizado da seguinte forma: na seção seguinte, apresentam-se os objetivos gerais e específicos da pesquisa; em seguida, detalha-se a metodologia empregada; posteriormente, são discutidos os resultados da análise documental e a construção do modelo proposto; e, por fim, são apresentadas as conclusões e implicações práticas do modelo para o aprimoramento da governança pública prospectiva no Brasil.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste artigo é apresentar uma proposta metodológica para a categorização e avaliação dos planos públicos de longo prazo no Brasil, por meio da sistematização dos Vetores de Planejamento de Longo Prazo e da construção da ferramenta analítica denominada Régua de Equilíbrio. A proposta visa contribuir para o fortalecimento da governança

prospectiva e para a formulação de estratégias mais integradas, eficazes e institucionalizadas.

Os objetivos específicos incluem:

- Descrever sucintamente a trajetória histórico-conceitual do Planejamento Público de Longo Prazo (PPLP) no Brasil;
- Propor uma operacional do PPLP com base no método aplicado;
- Analisar a evolução normativa do planejamento de longo prazo em níveis nacional e subnacional;
- Identificar algumas iniciativas recentes nacionais e internacionais; e
- Classificar os diferentes tipos de planos segundo seus graus de institucionalização, abordagem temática e integração intersetorial, com base nos Vetores de PPLP e na Régua de Equilíbrio.

3. METODOLOGIA

A estratégia metodológica adotada neste estudo é qualitativa, com ênfase em abordagens documentais e bibliográficas (THIEL, 2014). Essa opção se justifica pela necessidade de compreender ações, interações, discursos e narrativas institucionais e não institucionais relacionadas ao Planejamento Público de Longo Prazo (PPLP) no Brasil. As fontes de dados utilizadas — relatórios de cenários futuros, normativos, planos setoriais e notícias — foram consideradas como representações relevantes de um subsistema específico de políticas públicas, o qual envolve atores, instituições e visões estratégicas voltadas ao planejamento em horizontes estendidos.

Os documentos foram analisados por sua capacidade de representar imagens de políticas, ainda que nem sempre tenham sido elaborados com o objetivo direto de fundamentar pesquisas científicas. Por isso, sua leitura foi realizada com atenção ao contexto, à intencionalidade e ao público-alvo de cada produção textual. Tais documentos passaram, em sua maioria, por processos institucionais de elaboração e revisão, envolvendo atores governamentais, especialistas e, em alguns casos, organizações da sociedade civil, o que os torna fontes válidas e razoavelmente confiáveis para a análise.

No caso da pesquisa bibliográfica, buscaram-se autores seminais e literatura especializada recente das áreas de estratégia, planejamento estratégico governamental e estudos de futuros. Essa opção visou integrar diferentes campos do conhecimento em torno da

noção de governança e planejamento de longo prazo no setor público.

O método de pesquisa baseou-se na Teoria Fundamentada em Dados (TFD), proposta por Glaser e Strauss (1967), que permite a construção de categorias analíticas a partir da codificação sistemática dos dados, sem a imposição prévia de uma lente teórica. Como destacam Cassiani e Almeida (1999), a TFD busca construir teorias com base nos dados coletados, permitindo análise indutiva e dedutiva. Essa abordagem possibilita que as evidências empíricas orientem o surgimento de conceitos, os quais são posteriormente articulados a fundamentos teóricos.

Foram aplicadas três técnicas principais: a análise de conteúdo, a análise temática e a análise narrativa. A análise de conteúdo foi empregada para detectar padrões, repetições e singularidades nos documentos analisados. A análise temática permitiu organizar os dados em torno de eixos relevantes, como a presença de enfoques setoriais, o grau de integração entre esferas federativas, os métodos de cenarização e a abordagem estratégica dos planos. Já a análise narrativa foi utilizada para reconstruir a trajetória histórica do PPLP no Brasil desde a redemocratização, identificando os principais marcos, discursos e atores.

A coleta de dados envolveu 59 normativos (30 federais, 13 estaduais e 16 municipais), 54 relatórios de cenários futuros (6 federais, 21 estaduais e 27 municipais), 28 planos setoriais nacionais e 99 notícias de 2023. Esses dados foram organizados e sistematizados por meio do *software* Obsidian, voltado à codificação qualitativa no estilo TFD (GRIESER, 2023).

A leitura dos documentos foi realizada de forma seletiva e estratégica. As constituições estaduais foram examinadas integralmente nas primeiras análises, buscando padrões em seções relacionadas ao planejamento. Posteriormente, utilizou-se a busca por palavras-chave como “planejamento”, “desenvolvimento”, “estratégico”, “longo prazo”, entre outras. Trechos relevantes foram categorizados por conteúdo temático, permitindo múltiplas codificações em casos em que um mesmo artigo abordasse diferentes aspectos do planejamento público.

Adotou-se uma amostragem estratificada de constituições estaduais e leis orgânicas de capitais, respeitando critérios de diversidade regional e buscando representatividade nacional. Além disso, normativos federais, estaduais e municipais foram triados a partir

de suas ementas e status (vigentes, revogados, em tramitação), priorizando a diversidade temática e a utilidade analítica dos dados. No campo das notícias, focou-se em matérias publicadas ao longo do ano de 2023, tanto em portais oficiais quanto em veículos da imprensa nacional e regional. Quanto aos relatórios de cenários futuros, foram coletados a partir de sítios oficiais e não oficiais.

Por fim, a confiabilidade da pesquisa foi assegurada por meio da triangulação de fontes e métodos, do uso de dados públicos e de plataformas oficiais, da aplicação combinada de técnicas analíticas qualitativas. A validade interna foi buscada com o uso de construtos teóricos das áreas de estratégia, estudos de futuros e planejamento governamental, e a validade externa, pela originalidade da tipologia proposta e sua potencial contribuição ao campo da gestão pública prospectiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde a redemocratização, o Brasil reconhece, no art. 174 da Constituição Federal de 1988, que o Estado deve exercer a função de planejamento estratégico do desenvolvimento nacional equilibrado, de forma determinante para o setor público e indicativa para o setor privado. Contudo, apesar dessa previsão constitucional e do fato de que cerca de 16% da Carta Magna tratar de diferentes institutos de planejamento (VELOSO, 2013), a regulamentação infraconstitucional do dispositivo permanece em aberto, o que contribui para a descontinuidade do planejamento estratégico no país e para a falta de um marco legal que defina com clareza seus parâmetros e instrumentos (CARDOSO JÚNIOR, 2011; VELOSO, 2013).

O contexto histórico revelou que o planejamento governamental brasileiro, após o ciclo tecnocrático do período autoritário, foi gradualmente substituído por práticas de gestão voltadas à racionalização administrativa, com ênfase em resultados e desempenho de curto e médio prazo (OLIVEIRA, 2006; CANDEAS, 2015).

Nesse ambiente, iniciativas pontuais de planos com horizontes mais amplos foram formuladas por órgãos federais, estaduais e municipais, mas de maneira desarticulada, com baixo nível de institucionalização e escassa integração com os instrumentos orçamentários e de avaliação de políticas. Além disso, observa-se uma diversidade conceitual e metodológica entre os planos existentes, dificultando a comparação entre

experiências e a construção de padrões mínimos de qualidade, articulação temática e integração federativa (PIRES; VALLE, 2006; DE TONI, 2009).

Tal configuração desestimula a lógica de Estado e dificulta a elaboração de políticas estruturantes de maior alcance temporal. Apesar de eventuais avanços, como a implementação do Plano Plurianual (PPA) e de determinadas estratégias federais, permanece ausente um marco unificado que eleve o planejamento a instrumento estratégico e integrado (DE TONI, 2009; CARDOSO JÚNIOR, 2011; VELOSO, 2013).

Portanto, embora haja previsão constitucional e exemplos relevantes de formulação de planos de longo prazo, o PPLP no Brasil ainda carece de consolidação como política pública estruturante, com diretrizes normativas claras, metodologias comuns e mecanismos institucionais que garantam sua sustentabilidade no tempo.

No que concerne à evolução normativa do Planejamento Público de Longo Prazo, mapeou-se e sistematizou-se uma série de dispositivos legais, decretos, projetos de lei e propostas de emenda constitucional que, direta ou indiretamente, tratam do planejamento público de longo prazo no Brasil desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.

A linha do tempo apresentada na Figura 1 a seguir sintetiza essa evolução normativa e reforça um dos principais achados da pesquisa: a ausência de uma normatização robusta a nível nacional/federal, coerente e articulada que estabeleça diretrizes mínimas para a elaboração e institucionalização de planos públicos de longo prazo no Brasil.

A partir do mapeamento, foram identificados 59 atos normativos nacionais e subnacionais com relevância para o tema, entre leis ordinárias, decretos, medidas provisórias, propostas de emenda constitucional e projetos de lei. Observa-se que tais atos estão distribuídos ao longo de mais de três décadas, o que demonstra a longevidade e recorrência do debate sobre o tema, mas também evidencia a fragmentação do marco normativo existente. Grande parte dessas normas possui caráter setorial ou transitório, sem propor uma arquitetura legal sistêmica para o planejamento de longo prazo.

A linha do tempo em âmbito nacional/federal indica picos de produção normativa em determinados períodos – como entre 2007 e 2010 e novamente entre 2019 e 2023 – refletindo tentativas pontuais

de estruturar ou regulamentar instrumentos estratégicos de planejamento.

Além disso, observa-se que diversos dispositivos previstos na linha do tempo, como projetos de lei e propostas de emenda constitucional, não foram aprovados, revelando também os obstáculos políticos enfrentados pela agenda do planejamento de longo prazo no Congresso Nacional. O caso da Proposta de Emenda Constitucional nº 122 de 2014, por exemplo, é exemplo: embora tenha buscado incluir o

planejamento estratégico de longo prazo como função de Estado, não chegou a ser promulgada.

A imagem também reforça que, mesmo com a crescente presença do tema nas agendas legislativas e executivas nacionais/federais, a integração entre normas federais, estaduais e municipais permanece incipiente, o que compromete a construção de um sistema nacional de planejamento articulado entre esferas e setores.

Figura 1 – Linha temporal dos normativos nacionais/federais sobre planejamento público de longo prazo de 1988 até 2023

Fonte: Elaborada pelo autor

A análise normativa foi ampliada para além da esfera nacional/federal, contemplando também o plano subnacional, com foco nas constituições dos estados-membros brasileiros. A escolha desse tipo de documento se justifica pelo fato de que as constituições estaduais representam a norma maior no âmbito de cada unidade federativa, influenciando diretamente as legislações infraconstitucionais e, portanto, o ambiente institucional para a formulação e sustentação de planos públicos de longo prazo.

A leitura sistemática dessas constituições revelou a presença de forte interdimensionalidade nas proposições de planejamento de longo prazo, com

dispositivos que, em muitos casos, ultrapassam o campo estritamente orçamentário ou setorial. No entanto, grande parte dessas previsões aparece inserida em seções voltadas para a ordem econômica, reproduzindo um viés predominantemente economicista. Essa característica confirma os apontamentos de De Toni (2009), Cardoso Júnior (2011), Oliveira (2006), Lima e Papi (2020) e Vásquez et al. (2014), que destacam a herança tecnocrática e racionalista do planejamento estatal no Brasil, ainda pouco superada em seu marco constitucional.

Observou-se também grande diversidade entre os estados-membros quanto ao tratamento do tema.

federal (inclusive planos setoriais), estadual e municipal entre 1996 e 2024. Observa-se uma concentração significativa de publicações nos últimos anos, especialmente a partir de 2010, indicando um crescimento no

interesse pelo planejamento público de longo prazo. As esferas estadual e municipal também apresentaram uma intensificação de atividades recentes, refletindo maior preocupação com o planejamento regionalizado.

Gráfico 1 – Distribuição temporal dos relatórios de cenários futuros no Brasil

Fonte: elaborado pelo autor

Entre as boas práticas nacionais, o Plano São Paulo 2030, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso 2030 e o Plano Nacional de Energia 2050 apresentam esforços ao incorporar projeções de longo prazo, definição de metas quantificáveis e, em

certos casos, exercícios de cenarização. Contudo, há pontos a serem melhorados numa ótica geral. Nem mesmo quanto a nomenclaturas de PPLP há uma uniformização no país, conforme se pode perceber do Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Diferentes nomenclaturas do planejamento público de longo prazo

Nomenclatura	Enfoque/Ênfase
Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado	Constitucional
Planejamento Macroinstitucional de Longo Prazo	Institucional
Planejamento Prospectivo	Prospectiva
Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Gerencial
Planejamento do Desenvolvimento Integrado	Desenvolvimentista
Planejamento do Desenvolvimento Integrado e Sustentável	Desenvolvimentista e Sustentável
Estratégia do Desenvolvimento Integrado	Desenvolvimentista
Planejamento de Legado	Gerencial
Planejamento Pluriquadrienal	Jurídico-orçamentário

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise sobre experiências internacionais, em particular nos países latino-americanos como México, Colômbia, Chile, Uruguai e Paraguai, ilustrou maior institucionalização do planejamento de longo prazo, que é frequentemente previsto em lei e conta com órgãos técnicos de coordenação, articulando políticas setoriais e territoriais. Em linhas gerais, tais países dispõem de marcos legais específicos, com produção cíclica de cenários prospectivos e estruturas técnicas permanentes vinculadas à Presidência da República ou a órgãos centrais de governo (REZENDE, 2010; CEPAL, 2014).

Ainda que enfrentem desafios similares aos do Brasil – como alternância política e desigualdades regionais – esses casos demonstram um grau de compromisso superior com a consolidação de um sistema nacional de planejamento, em que planos são revisados periodicamente e em diálogo com as múltiplas escalas de governo. Esse contexto indica que a incorporação de práticas advindas dessas experiências latino-americanas pode ser viável ao aprimoramento do planejamento brasileiro (REZENDE, 2010; CEPAL, 2014; VÁSQUEZ; BECERRA; CASTAÑO, 2014; MORALES-ABARCA, 2017).

Quadro 2 – Iniciativas de prospectiva na gestão pública em países da América Latina e Caribe

Brasil	Estudos prospectivos em ciência e tecnologia pelo Centro de Estudos Estratégicos, com aplicação nos setores produtivos.
Colômbia	Programas de prospectiva tecnológica e industrial, ciência e tecnologia nas cadeias produtivas agroindustriais, e transformação produtiva. Apoio acadêmico do Centro de Pensamento Estratégico e Prospectivo.
Argentina	Planejamento territorial e cenários prospectivos nas dimensões econômico-social, técnico-produtiva, sociocultural, ambiental e político-institucional. Destaque para o plano “Argentina Inovadora 2020”.
México	Investimentos no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, além de estudos prospectivos. Contribuição acadêmica da Dra. Guillermina Baena e sua equipe da UNAM.
República Dominicana	Estratégia Nacional de Desenvolvimento para 2030, com foco em energia e planejamento estratégico de longo prazo.
Peru	Criação do Centro Nacional de Planejamento Estratégico. Elaboração dos planos “Bicentenário: Peru rumo a 2021” e “Peru 2040”.
Uruguai	Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2030 alinhada às metas da ONU para desenvolvimento humano.
Costa Rica	Criação da Unidade de Previsão no Ministério do Planejamento, com foco em visão de futuro para 2021, introduzindo planejamento de longo prazo.

Fonte: Adaptado de Morales-Abarca (2017)

No Brasil, ainda que haja iniciativas relevantes, observa-se que falta uma visão nacional integrada, institucionalizada por marcos legais robustos e sustentada por organismos permanentes. Segundo Vargas-Lama e Melo (2022), Brasil e México encontram-se apenas na categoria C2 em um índice de pensamento de longo prazo, indicando que, apesar de possuírem instrumentos, ainda carecem de uma visão nacional incorporada em documentos oficiais e de estruturas organizacionais adequadas para antecipar futuros nos órgãos executivos.

Essa lacuna é reforçada por Morales-Abarca (2017), que, embora reconheça a densidade da produção brasileira em prospectiva, identifica barreiras como a falta de articulação interinstitucional, insuficiência orçamentária e fragmentação entre governo,

academia e sociedade civil. Em contrapartida, países vizinhos vêm superando essas barreiras por meio da institucionalização de políticas de longo prazo e da articulação federativa.

No plano conceitual, o PPLP é tomado como uma política pública com orientação para o futuro, apoiada em instrumentos técnico-metodológicos que viabilizem estratégias de longo alcance, em perspectiva compatível com autores como Masini (1993), para quem o futuro não se restringe a previsões, mas requer construção social, e Matus (1991), que entende o planejamento como ferramenta de cálculo estratégico prévio à ação governamental. Trata-se, portanto, de um planejamento voltado a ampliar capacidades antecipatórias do Estado, demandando abordagens sistêmicas, participativas e prospectivas, com base

em autores como Patrouilleau (2023), Morales-Abarca (2017), Cano (2019), Candeas (2015) e Castro (2023), que destacam os aspectos dinâmicos e a complexidade envolvida na formulação de estratégias públicas de longo prazo. Essa abordagem ressalta o entendimento de planejamento como construção política, institucional e social, e não uma atividade meramente técnica ou economicista.

Fonte: Elaborada pelo autor

A dimensionalidade diz respeito à esfera institucional de incidência do plano. Quando um plano concentra suas ações e metas em uma única dimensão, seja ela federal, estadual ou municipal, é chamado de intradimensional. Nesse caso, nota-se a restrição de foco num só nível de governo, o que, a depender do contexto, pode limitar a articulação de políticas, visto que muitos problemas públicos são transversais e não respeitam delimitações institucionais estanques.

Por outro lado, quando o plano abrange diferentes dimensões institucionais de forma articulada, seja por meio de cooperação entre entes federativos e atores interessados ou de conexões que envolvam distintos órgãos públicos e instituições privadas, ele é denominado interdimensional. A interdimensionalidade revela maior complexidade, ao exigir mecanismos de governança que articulem vários níveis de governo e instâncias da Federação e do setor privado, as quais precisam ter competência para harmonizar metas, recursos e estratégias. O horizonte temporal prolongado nesse tipo de plano demanda instâncias formais de governança prospectiva com capacidade de coordenação contínua.

A tematicidade, por sua vez, situa-se na quantidade de áreas ou setores abarcados pelo plano. Um plano considerado monotemático se dedica exclusivamente a uma política; por exemplo, educação, saneamento básico ou segurança pública. Já aquele definido como multitemático estende-se a múltiplas políticas simultaneamente, como saúde, educação,

Ao se buscar uma operacionalização conceitual do PPLP, este estudo mapeou parâmetros para a compreensão e a categorização sistemática dos planos de longo prazo existentes no país. A partir de uma análise teórico-metodológica amparada em literatura clássica e recente, definiram-se três parâmetros fundamentais para enquadrar os diversos tipos de planos:

Figura 3 – Dimensionalidade, tematicidade e abordagem de PPLP

mobilidade urbana e meio ambiente, ampliando a complexidade do planejamento e o grau de integração entre políticas públicas. Enquanto o monotemático tende a se aprofundar em um setor específico, o multitemático requer articulação e coerência metodológica para que áreas diversas sejam contempladas sem perda da convergência estratégica.

Já a abordagem estabelece a distinção entre planos segmentados e abrangentes, ao analisar a coerência metodológica e a articulação interna e externa entre metas, objetivos e ações. Um plano segmentado tende a revelar dispersão interna e externa, com objetivos que não dialogam adequadamente entre si, ou com metas que não apresentam vínculos claros com os recursos orçamentários ou com as ações enumeradas, de modo a não considerar todas as influências de outros planos públicos em seu contexto. Em contrapartida, o plano abrangente evidencia coesão metodológica, lógica sistêmica, visão totalizante e harmonia entre seus eixos e ações definidas, de modo a demonstrar consistência estratégica em sua formulação em sintonia com demais planos estratégicos.

Esses três vetores – dimensionalidade, tematicidade e abrangência – foram edificados à luz de um referencial teórico que contempla desde a crítica de problema público de Lindblom (1959) aos modelos racionais, defendendo um planejamento incremental e adaptativo, até reflexões sobre governança em rede e a necessidade de mecanismos flexíveis de planejamento (COELHO, 2012; CONTEH, 2014). Cardoso

Júnior (2011) compreende o planejamento como um processo político, condicionado por atores e interesses plurais, o que reforça a relevância de ferramentas maleáveis que se ajustem às dinâmicas brasileiras.

A partir da coleta documental, da verificação empírica e da constatação de que, embora haja um número crescente de planos de longo prazo no país, subsiste a falta de uma estrutura conceitual uniforme para classificá-los e avaliá-los de modo comparável, concebeu-se um modelo metodológico alicerçado no entrelaçamento de três parâmetros: dimensionalidade, tematicidade e abrangência. A junção desses parâmetros resultou em uma tipologia de oito Vetores de Planos Públicos de Longo Prazo e no delineamento de uma ferramenta prática, a qual recebeu a denominação de Régua de Equilíbrio.

A interação entre os três parâmetros configura-se, então, como base para a identificação de oito vetores de planos de longo prazo, que se diferenciam conforme a junção específica de cada parâmetro. Se um plano é intradimensional, monotemático e segmentado, apresenta reduzida articulação, abrangendo somente uma esfera governamental e um único tema, mas sem coerência interna e externa entre as ações propostas. No outro extremo, encontra-se o plano interdimensional, multitemático e abrangente, que reúne a maior complexidade metodológica: envolve diferentes níveis institucionais, múltiplos temas e revela alta capacidade de articulação interna, externa e coerência estratégica.

Figura 4 – Relações entre dimensões, atuações e abrangências no planejamento público de longo prazo

Fonte: Elaborado pelo autor

O primeiro vetor refere-se aos planos intradimensionais monotemáticos segmentados. São planos elaborados dentro de uma única esfera institucional – seja federal, estadual ou municipal – que tratam exclusivamente de um único tema, como cultura, segurança ou mobilidade. No entanto, esses planos apresentam baixa articulação interna e externa entre seus elementos constitutivos. Metas, ações e diagnósticos aparecem de forma fragmentada e pouco conectada, o que compromete sua lógica estratégica.

Em seguida, o segundo vetor é a dos planos intradimensionais monotemáticos abrangentes. Também

restritos a uma só esfera de governo e focados em um único tema, esses planos se diferenciam dos anteriores por apresentarem uma estruturação mais consistente. Há coerência entre os diagnósticos apresentados, os objetivos definidos, as metas estipuladas e os instrumentos de execução, o que confere ao plano maior coesão metodológica e capacidade estratégica considerando outros planos de longo prazo influenciáveis.

Por sua vez, o terceiro vetor é composto pelos planos intradimensionais multitemáticos segmentados. Esses planos, ainda produzidos no interior de uma única esfera institucional, abrangem mais

de um tema, envolvendo diferentes áreas setoriais. Apesar da amplitude temática, esses planos carecem de integração entre os conteúdos e considerações sobre outros planos influenciáveis. Os temas são apresentados de maneira paralela ou desconectada, resultando em uma organização fragmentada, sem uma estratégia unificada que integre as áreas tratadas.

No quarto vetor encontram-se os planos intradimensionais multitemáticos abrangentes. Esses planos também pertencem a uma única dimensão institucional, mas se destacam por tratar de múltiplos temas com articulação entre si. Existe alinhamento entre os objetivos estratégicos das diferentes áreas, integração entre metas e indicadores e coerência na definição de estratégias, o que evidencia uma lógica sistêmica e transversal, considerando outros planos externos influenciáveis, mesmo dentro de uma única esfera de governo.

Ato contínuo, quinta categoria corresponde aos planos interdimensionais monotemáticos segmentados. Nesse caso, o plano foca em apenas um tema, mas envolve mais de uma esfera institucional – por exemplo, União, estados e municípios –, ainda que sem articulação efetiva entre os entes participantes. Cada instituição contribui com ações isoladas, sem um arranjo institucional que coordene esforços ou promova convergência estratégica e sem levar em consideração todos os planos externos construídos e influenciáveis.

A sexta categoria abrange os planos interdimensionais monotemáticos abrangentes. Assim como na anterior, o plano concentra-se em um único tema, mas há uma articulação funcional consolidada entre as diversas instituições envolvidas e planos externos são considerados. As ações são coordenadas, os papéis institucionais estão bem definidos e há mecanismos de governança que asseguram a coerência da estratégia adotada entre os diferentes níveis de governo.

Na sétima categoria encontram-se os planos interdimensionais multitemáticos segmentados. Esses planos têm um escopo temático amplo e envolvem diversas instituições e esferas governamentais, mas a atuação ocorre de maneira descoordenada e sem considerar planos externos influenciáveis. Há multiplicidade de temas e de atores institucionais, mas falta uma estrutura de articulação entre eles, o que resulta em dispersão de esforços e baixa eficácia na implementação das estratégias previstas.

Por fim, a oitava categoria é a dos planos interdimensionais multitemáticos abrangentes. Trata-se do modelo mais complexo e robusto da tipologia. Esses planos articulam múltiplos temas e envolvem diferentes esferas e instituições públicas, com alto grau de integração entre os conteúdos temáticos, objetivos estratégicos, indicadores e mecanismos de governança. São planos que apresentam coesão interna e externa, consideram outros planos externos influenciáveis, contendo excelente articulação interinstitucional e consistência metodológica, configurando um arranjo institucional orientado à lógica de Estado e com potencial de sustentabilidade política no longo prazo.

Para tornar essa tipologia aplicável na prática, desenvolveu-se a ferramenta metodológica denominada Régua de Equilíbrio, que permite posicionar qualquer plano de longo prazo dentro dos oito vetores descritos, considerando os três parâmetros analíticos supracitados. A régua funciona, essencialmente, como uma matriz avaliativa, em que os planos são analisados de acordo com (i) o nível de institucionalização (relativo à dimensionalidade), (ii) a diversidade temática (relativa à tematicidade) e (iii) o grau de integração (relativo à abrangência).

Quadro 3 – Categorias de análise que compõem a régua de equilíbrio de PPLP

Categorias de Análise	Descrição
Quanto ao controle de recursos	Analisa se a instituição condutora do PPLP possui o controle de recursos ou se parte deles deve ser negociado com outras instituições. No primeiro caso, há maior controle de recursos; no segundo, menor gerência sobre eles.
Quanto à formação de parceria externas	Verifica a necessidade de formação de parcerias externas (interdimensionais) para a condução do PPLP de modo satisfatório. Se necessário, estratégias de gestão de redes de cooperação poderão ser necessárias. A tomada de decisão, nesse caso, também pode ser mais demorada. Caso contrário, a tomada de decisão tenderá a ser mais célere e autônoma, mas menos dialógica.
Quanto à formação de parcerias internas	Observa a imprescindibilidade de formação de parcerias intradimensionais do ambiente controlado. Caso necessário, estratégias de gestão de redes de cooperação poderão ser necessárias. A tomada de decisão, nesse caso, também pode ser mais demorada, ainda que menos se comparada com a exigência de parcerias externas. Em outro sentido, se dispensada a parceria interna, a tomada de decisão pode ser mais autônoma e célere, porém de cunho mais autocrático ou isolado.
Quanto ao subsistema de políticas	O subsistema de políticas consiste no agrupamento de partes interessadas sobre uma determinada política ou conjunto de políticas associadas. Um exemplo é o subsistema de políticas nucleares, que tem atores, regulações e estratégias específicos e especializados. Normalmente, quem acompanha um subsistema de políticas entende a sua tecnicidade, exerce influência e atua em prol de algum interesse político que considera relevante. Para o contexto do PPLP, o subsistema de políticas é aberto quando há uma facilidade de acesso aos seus conteúdos, decisões e estratégias. É fechado quando existem barreiras variadas de acesso a ele, de modo que somente atores sociais determinados têm liberdade de atuação em seu âmbito.
Quanto ao impacto da política	O impacto da política pode se apresentar difuso ou concentrado. O difuso é amplo, espreado entre diversos atores e políticas. O concentrado é delimitado num raio de ação menor. O impacto também pode se dar de modo intradimensional no ambiente controlado ou interdimensional no ambiente incontrolável. Ele ainda pode se manifestar no bojo de uma política específica ou em diferentes políticas.
Quanto ao controle regulatório da política	O controle regulatório da política pode ser mais autônomo, quando a instituição tem maior poder de decisão sobre a produção normativa ou regulatória da política; ou dependente, situação em que o poder regulatório estará em decisão compartilhada. Um exemplo é o caso de uma política em que a liberdade regulatória de um município é ampla, enquanto em outra a regulação depende de negociação entre outros entes federados dotados de poder de decisão sobre a regulação da política.

Fonte: Elaborado pelo autor

Tais categorias de análise constituem o alicerce para classificar, de modo sistemático, a posição de qualquer plano público de longo prazo dentro dos oito vetores previamente apresentados, permitindo estabelecer vínculos claros entre os aspectos de controle de recursos, parcerias internas e externas, subsistemas de políticas, impacto das ações e controle regulatório. Dessa forma, cada critério elencado — desde a dependência de recursos até a dispersão ou concentração do impacto da política — encontra correspondência nas dimensões intradimensionais ou interdimensionais, bem como na diferenciação entre planos monotêmáticos ou multitemáticos e segmentados ou abrangentes.

Com base nesses seis critérios, é possível identificar se o plano requer maior ou menor articulação com outras instituições, se a regulação depende de acordos

intergovernamentais ou permanece mais autônoma, além de avaliar em que medida o subsistema de políticas é aberto ou fechado a outros atores. Esses elementos fornecem indícios para situar o plano em uma categoria de maior ou menor equilíbrio, conforme sua capacidade de promover cooperação entre entes, difusão de impactos e integração de temas e recursos.

É justamente esse conjunto de variáveis que se expressa na Régua de Equilíbrio, apresentada no quadro a seguir (Quadro 4), a qual sintetiza os achados e aplica as categorias de análise ao escopo dos oito vetores de planejamento de longo prazo. A partir dela, torna-se viável tanto o diagnóstico quanto a orientação para aprimorar ou reestruturar o PPLP, conferindo maior coerência interna e maior capacidade de sustentabilidade política e institucional.

Quadro 4 – Régua de equilíbrio de PPLP

	Intradimensional Monotemático Segmentado	Intradimensional Monotemático Abrangente	Intradimensional Multitemático Segmentado	Intradimensional Multitemático Abrangente	Interdimensional Monotemático Segmentado	Interdimensional Monotemático Abrangente	Interdimensional Multitemático Segmentado	Interdimensional Multitemático Abrangente
Quanto ao controle de recursos	Maior controle de recursos	Maior controle de recursos	Maior controle de recursos	Maior controle de recursos	Menor controle de recursos	Menor controle de recursos	Menor controle de recursos	Menor controle de recursos
Quanto à formação de parcerias externas	Sem necessária formação de parcerias externas	Sem necessária formação de parcerias externas	Sem necessária formação de parcerias externas	Sem necessária formação de parcerias externas	Com necessária formação de parcerias externas	Com necessária formação de parcerias externas	Com necessária formação de parcerias externas	Com necessária formação de parcerias externas
Quanto à formação de parcerias internas	Sem necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas	Com necessária formação de parcerias internas
Quanto ao subsistema de políticas	Subsistema fechado	Subsistema fechado	Subsistema aberto	Subsistema aberto	Subsistema fechado	Subsistema fechado	Subsistema aberto	Subsistema aberto
Quanto ao impacto da política	Intradimensional concentrado na política específica	Intradimensional difuso na política específica	Intradimensional concentrado em diferentes políticas	Intradimensional difuso em diferentes políticas	Interdimensional concentrado na política específica	Interdimensional difuso na política específica	Interdimensional concentrado em diferentes políticas	Interdimensional difuso em diferentes políticas
Quanto ao controle regulatório da política	Mais autônomo	Mais autônomo	Mais autônomo	Mais autônomo	Mais relacional	Mais relacional	Mais relacional	Mais relacional
MENOS EQUILIBRADO <-----> MAIS EQUILIBRADO								

Fonte: Elaborado pelo autor

Essa régua possui duas funções principais: a primeira, de caráter diagnóstica, pois possibilita a identificação do atual estágio de maturidade de um plano, ao situá-lo entre as diversas categorias definidas pelos vetores. A segunda, de aspecto orientador, pois fornece subsídios técnicos para ajustes, aperfeiçoamentos e reformulações de planos que, a partir do diagnóstico, necessitem ampliar sua coesão ou sua abrangência, ou mesmo buscar maior articulação interdimensional para ganhar solidez institucional e sustentação política no longo prazo.

Do ponto de vista teórico, o conjunto dos Vetores de Planejamento de Longo Prazo e a Régua de Equilíbrio representam uma contribuição original ao campo do planejamento estratégico governamental e da gestão pública prospectiva. Essa formulação contribui para padronizar a discussão em torno do planejamento de longo prazo e estabelece critérios técnicos claros, acessíveis e consistentes, inserindo-se nas tradições de Matus (1991) e Masini (1993), que veem o planejamento como construção coletiva e cálculo estratégico, bem como aproximando-se das visões que enfatizam os processos adaptativos e incrementais (LINDBLÖM, 1959), ponto especialmente relevante na governança em redes (COELHO, 2012; CONTEH, 2014).

Na prática, o modelo pode ser implementado por gestores públicos, órgãos de planejamento, equipes

técnicas de controle e avaliação, bem como por pesquisadores e instituições acadêmicas. Ele fornece um arranjo claro para analisar planos vigentes, propondo novos desenhos institucionais e avaliando a viabilidade de estratégias futuras. Em um país federativo como o Brasil, no qual a alternância de governantes, a disparidade regional e a carência de institucionalização do planejamento de longo prazo podem prejudicar a permanência de projetos que extrapolem quadriênios, essa abordagem oferece subsídios para promover maior aderência entre as diferentes esferas, preservando a coerência intertemporal de políticas e garantindo um foco em resultados de maior duração.

Com base nessa tipologia e nessa régua avaliativa, torna-se viável a comparação de planos oriundos de diferentes contextos administrativos, como o federal, o estadual e o municipal, bem como a aplicação longitudinal, analisando-se historicamente a evolução de determinado plano ou conjunto de planos de longo prazo em diferentes cenários políticos e institucionais. Esse fator viabiliza tanto uma leitura diacrônica — sobre como os planos se transformam ao longo de anos ou décadas —, quanto sincrônica, ao cotejar planos vigentes em distintas unidades da Federação.

Em suma, a aplicação da tipologia proposta e do instrumento da Régua de Equilíbrio permite uma avaliação sistemática dos planos de longo prazo, seja

para identificar fragilidades — como a dependência de apenas um nível institucional ou a abordagem excessivamente setorializada —, seja para ressaltar pontos fortes, como a coerência metodológica ou a capacidade de englobar diferentes eixos temáticos de maneira integrada.

Esse diagnóstico, quando associado a indicadores de resultado, pode influenciar positivamente a formulação e a execução de políticas, impulsionando ajustes pontuais que melhorem o desempenho ou a eficácia do plano, ou mesmo uma reformulação mais ampla, caso se constate que ele se encontra em categorias segmentadas que não dialogam com as exigências do contexto atual.

Ao se pensar na adoção da Régua de Equilíbrio em órgãos de planejamento e controle, abrem-se perspectivas de incluir, paulatinamente, métricas mais objetivas de avaliação, o que fortaleceria a cultura de monitoramento de resultados, fundamental para avaliar em que medida as propostas do plano estão sendo efetivamente traduzidas em metas alcançadas.

Na medida em que o PPLP se consolida como função de Estado e a sociedade civil participa do processo de validação de tais instrumentos, maiores tendem a ser a legitimidade e a perenidade das diretrizes estipuladas, assegurando uma lógica de Estado mais estável do que aquela atrelada ao mandato do governante de turno (CASTRO, 2023; PERESTRELO, 2017; PIRES; AMARAL; SANTOS, 2014).

A ênfase na análise prospectiva torna-se, portanto, essencial para enfrentar cenários progressivamente complexos, marcados por incertezas e riscos, em que soluções de curto prazo frequentemente se mostram insuficientes. Estruturar um planejamento de longo prazo exige técnicas e metodologias atentas à evolução de tendências demográficas, tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais, contando, além disso, com arranjos de governança que sustentem tais práticas ao longo de diferentes mandatos. (CARDOSO JÚNIOR, 2003; FARIA, 2003; MORIN, 2005; MATUS, 1996; ANSELL; SØRENSEN; TORFING, 2021; RIZARDI; METELLO, 2022).

A potencialização do PPLP também se relaciona à promoção de capacidades estatais e capacitações institucionais que assegurem a execução efetiva dos planos (CASTRO, 2023). Nesse sentido, o modelo baseado nos Vetores de Planejamento de Longo Prazo e na Régua de Equilíbrio clarifica possibilidades de ação para gestores e tomadores de decisão, contribuindo

para a consolidação de uma agenda pública voltada ao desenvolvimento sustentável, à manutenção da estabilidade administrativa e à prospectiva de cenários que dialoguem com as demandas das próximas décadas.

5. CONCLUSÃO

O Planejamento Público de Longo Prazo no Brasil tem evoluído de forma fragmentada, tanto do ponto de vista normativo quanto da prática institucional. A predominância de iniciativas voltadas a resultados de curto prazo, atreladas a ciclos político-administrativos, compromete a capacidade do Estado em construir estratégias sustentáveis, integradas e coerentes com os desafios estruturais do país. Diante disso, esta pesquisa se propôs a desenvolver uma proposta metodológica que contribuísse para a sistematização do PPLP e seu fortalecimento enquanto política pública de Estado.

Os resultados obtidos permitiram identificar a carência de critérios técnicos objetivos que orientem a formulação e avaliação dos planos públicos de longo prazo. Com base na análise documental e de conteúdo de normativos, relatórios de cenários futuros, planos setoriais e notícias, foi construída uma tipologia composta por oito categorias de PPLP, a partir da articulação entre os vetores de dimensionalidade, tematicidade e abrangência. A essa tipologia, somou-se a elaboração da Régua de Equilíbrio, instrumento que permite posicionar, diagnosticar e orientar o aprimoramento de planos de longo prazo conforme seu grau de complexidade, integração e institucionalização.

A proposta metodológica apresentada se mostrou útil tanto no plano teórico quanto prático. No campo conceitual, oferece uma contribuição original ao debate sobre planejamento público ao estruturar uma lógica de classificação e análise que não se apoia exclusivamente em recortes legais ou funcionais, mas sim em critérios que dialogam com a governança prospectiva, a lógica de Estado e a construção de políticas sustentáveis no tempo. No campo aplicado, os vetores e a régua se apresentam como instrumentos acessíveis, replicáveis e adaptáveis a diferentes contextos federativos e institucionais, podendo ser utilizados por gestores públicos, técnicos, pesquisadores e instâncias de controle.

Além disso, a proposta permite identificar os principais obstáculos e potenciais de aprimoramento dos planos existentes, indicando caminhos para a integração temática, a articulação interinstitucional e

o fortalecimento das capacidades estatais de planejamento. A ferramenta também aponta para a necessidade de institucionalização do PPLP por meio de políticas estruturantes, tais como a criação de um marco legal nacional, a formação de redes de futuros públicos e o desenvolvimento de metodologias comuns entre esferas de governo.

Este estudo apresenta limitações que devem ser reconhecidas e que podem servir como subsídio para investigações futuras. Metodologicamente, a pesquisa foi fundamentada em análise documental de natureza normativa, técnica e empírica, o que proporcionou uma base sólida para a construção da proposta. No entanto, reconhece-se que a incorporação de outras técnicas, como entrevistas com atores institucionais, análise estatística de larga escala ou estudos de caso aprofundados, poderia ampliar a robustez das conclusões.

A pesquisa não se dedicou ao aprofundamento de questões ligadas ao monitoramento e à avaliação dos planos públicos de longo prazo, tampouco ao papel do controle institucional no acompanhamento dessas estratégias. Também não foram exploradas as implicações da transição de governos sobre a continuidade ou revogação dos planos.

Adicionalmente, a pesquisa não abordou com profundidade os efeitos da transferência internacional de políticas, especialmente de planos estrangeiros que influenciam iniciativas nacionais. Questões como governança multinível, o papel dos atores produtores dos planos (consultorias, governos, terceiro setor, sociedade civil) e seus impactos na direção político-ideológica ou metodológica dos documentos também não foram objeto de análise específica.

Não foi realizada uma análise comparada entre os diferentes métodos de elaboração de planos, nem se pretendeu avaliar sua eficiência, eficácia ou efetividade. Da mesma forma, o estudo não tratou da influência da mídia e das narrativas públicas na construção e reformulação dos planos, nem se dedicou ao exame de estratégias de comunicação, dados abertos

ou transparência ativa e passiva no contexto do planejamento de longo prazo.

A estratégia adotada foi a de amostragem teórica, até que se atingisse o ponto de saturação analítica, sendo possível, assim, realizar inferências válidas. Contudo, não foram analisados documentos como atas, revistas técnicas, memorandos históricos ou materiais audiovisuais, os quais poderiam enriquecer ainda mais as conclusões.

A participação cidadã na formação de planos públicos de longo prazo também não foi aprofundada. Temas como o processo de colonização de futuros, metodologias de engajamento público e desafios de participação em escalas temporais ampliadas permaneceram como possibilidades de investigação futura.

Por fim, a coleta de dados revelou dificuldades no acesso a informações em portais de transparência nacionais e subnacionais, demonstrando que ainda há grande opacidade quanto à documentação e sistematização dos planos públicos de longo prazo.

Há espaço para investigar a relação entre planejamento e orçamento antecipatório, avaliar o papel das mudanças conjunturais na previsibilidade de políticas, estudar a descontinuidade de planos e explorar com maior densidade as estratégias de institucionalização de práticas prospectivas em contextos federativos.

A pesquisa alcançou seus objetivos, respondendo à questão sobre como se estrutura o PPLP no Brasil em termos de trajetória, normatividade, iniciativas recentes e possibilidades de classificação. Ainda assim, reconhece-se que a proposta aqui desenvolvida não pretende ser definitiva ou exaustiva. Pelo contrário, espera-se que ela seja ponto de partida para aprofundamentos futuros, testes empíricos em contextos variados e contribuições de pesquisadores e profissionais da área.

Espera-se, assim, contribuir para o avanço das discussões sobre o planejamento público de longo prazo e fomentar pesquisas que aprofundem os aspectos aqui mencionados, fortalecendo o campo teórico e prático da gestão pública prospectiva.

6. Referências

1. ALMEIDA, P. R. de. A experiência brasileira em planejamento econômico: uma síntese histórica. In: GIACOMONI, J.; PAGNUSSAT, J. L. (orgs.). *Coletânea planejamento e orçamento governamental*. Brasília: ENAP, 2006. v. 1, cap. 3, p. 193–228.

2. ANSELL, C.; SØRENSEN, E.; TORFING, J. The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. *Public Management Review*, v. 23, n. 7, p. 949–960, 2021.
3. BOGGS, D. J. When governments forecast. *Futures*, v. 17, n. 5, p. 435–439, 1985.
4. CANDEAS, A. Há um novo pensamento estratégico no Brasil? In: CARDOSO JÚNIOR, J. C. P. (org.). *A reinvenção do planejamento governamental no Brasil*. Brasília: ENAP, 2015.
5. CARDOSO JÚNIOR, J. C. P. (org.). *A reinvenção do planejamento governamental no Brasil*. Brasília: ENAP, 2011.
6. CEPAL. *Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: regreso al presente y desafíos para el futuro*. Santiago: CEPAL, 2014.
7. CEPIKU, D. Can strategic foresight in public management succeed? In: CONTEH, C. et al. (Ed.). *Governance and public management: Strategic foundations for volatile times*. London: Routledge, 2014.
8. COELHO, F. de S. Planejamento público em ambientes de governança: entre o gerencialismo e o Estado em rede. In: ENAP. *Planejamento governamental: desafios e perspectivas*. Brasília: ENAP, 2012.
9. CONTEH, C. *Governance and public management: strategic foundations for volatile times*. London: Routledge, 2014.
10. DE TONI, J. Em busca do planejamento governamental do século XXI: novos desenhos. In: REPETTO, F. et al. (org.). *Reflexões para Ibero-América: planejamento estratégico*. Brasília: ENAP, 2009.
11. FARIA, C. A. P. A política pública como campo multidisciplinar. In: FARIA, C. A. P. (org.). *Política pública: diferentes leituras*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. p. 11–58.
12. GRIESER, C. obsidian-quadro. Repositório GitHub, 2023. Disponível em: <https://github.com/chrisgrieser/obsidian-quadro>. Acesso em: 2 jun. 2024.
13. INGELSTAM, L. *Long-range development planning: notes on its substance and methodology*. Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1987.
14. LINDBLOM, C. E. The science of “muddling through”. *Public Administration Review*, v. 19, n. 2, p. 79–88, 1959.
15. MASINI, E. B. *Why futures studies?* London: Grey Seal, 1993.
16. MATUS, C. *Teoria do jogo social: planejamento, estratégia e governo*. São Paulo: FUNDAP, 1996.
17. MELO, V. Planos nacionais de desenvolvimento: experiência brasileira e lições para o futuro. In: CARDOSO JÚNIOR, J. C. P. (org.). *A reinvenção do planejamento governamental no Brasil*. Brasília: ENAP, 2011.
18. MORALES-ABARCA, M. Prospectiva e ação pública na América Latina: reflexões sobre capacidade institucional e governança antecipatória. *Revista Iberoamericana de Planeación*, v. 23, n. 1, p. 67–88, 2017.
19. OLIVEIRA, O. P. de. Planejamento e gestão pública: dilemas e desafios do Estado brasileiro. In: CARDOSO JÚNIOR, J. C. P. (org.). *A reinvenção do planejamento governamental no Brasil*. Brasília: ENAP, 2006.
20. PIRES, R. R. C.; VALLE, M. R. O planejamento governamental no Brasil contemporâneo: uma análise da experiência recente. In: ENAP. *Planejamento governamental: desafios e perspectivas*. Brasília: ENAP, 2006.
21. REZENDE, F. Planejamento no Brasil: auge, declínio e caminhos para a reconstrução. Brasília: CEPAL/IPEA, 2010.
22. VELOSO, G. S. Planejamento governamental: entre a Constituição e a realidade. In: GIACOMONI, J.; PAGNUSSAT, J. L. (orgs.). *Planejamento e orçamento governamental*. Brasília: ENAP, 2013.
23. VÁSQUEZ, J. M.; BECERRA, O.; CASTAÑO, A. *Planificación a largo plazo en América Latina y el Caribe: experiencias seleccionadas*. Santiago: CEPAL, 2014.